

Облік та оподаткування

УДК 331.5.024.54.001

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17589624>

Теоретико-економічні засади взаємодії податкової системи та ринку праці

Жихарєва Влада Вікторівна,

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки і фінансів, Одеський національний морський університет, м. Одеса, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-2179-8483>

Клевцєвич Наталія Анатоліївна,

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та фінансів
Одеський національний морський університет, м. Одеса, Україна,
<https://orcid.org/0000-002-2010-4814>

Прийнято: 23.10.2025 | Опубліковано: 31.10.2025

***Анотація:** Метою дослідження є теоретико-економічне обґрунтування взаємодії податкової системи та ринку праці, а також визначення їх впливу на формування соціально-трудових відносин і економічну динаміку в умовах сучасних трансформацій. Для досягнення поставленої мети використано методи економіко-теоретичного аналізу, інституційного підходу, систематизації наукових концепцій, а також порівняльний аналіз міжнародного досвіду у сфері податкового регулювання та зайнятості.*

Результати дослідження показали, що ефективність функціонування ринку праці суттєво залежить від рівня податкового навантаження, структури податкових надходжень та їхнього розподілу між роботодавцями

і найманими працівниками. Виявлено, що податковий клин визначає межі конкурентоспроможності робочої сили та безпосередньо впливає на співвідношення між офіційною та неформальною зайнятістю. Доведено, що зниження податкового навантаження на працю та оптимізація фіскальної політики сприяють зростанню зайнятості, підвищенню продуктивності праці та соціальній інтеграції. Дослідження також підтвердило значний вплив глобальних викликів (економічних криз, воєнних дій, демографічних зрушень, міграційних процесів) на взаємозалежність податкової політики та ринку праці.

Додатково проведено детальний аналіз механізмів впливу податкової системи на попит і пропозицію праці, включаючи оцінку еластичності трудових ресурсів до змін податкових ставок та соціальних внесків. Розглянуто роль податкових стимулів і пільг у підтримці офіційної зайнятості, інвестицій у професійний розвиток працівників та стимулювання підприємницької активності. Виявлено, що комплексне поєднання економіко-теоретичних моделей і практичного аналізу дозволяє визначити оптимальні параметри податкової політики, здатні підвищити ефективність ринку праці та зменшити соціальну напруженість.

Науковий внесок роботи полягає у комплексному обґрунтуванні взаємозв'язку податкової системи та ринку праці, формулюванні концептуальних положень щодо мінімізації податкового клину, стимулювання офіційної зайнятості та розвитку людського капіталу. Отримані результати можуть стати основою для вдосконалення податкової політики та розробки стратегій збалансованого розвитку ринку праці в умовах глобальної нестабільності.

Ключові слова: *економіко-теоретичний аналіз, економіка праці, зайнятість, людський капітал, оподаткування, податкова система,*

податковий клин, ринок праці, соціально-трудова відносина, трудова мотивація.

Theoretical and Economic Foundations of the Interaction between the Tax System and the Labor Market

Vlada Zhikhareva,

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economics and Finance, Odessa National Maritime University, Odessa, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-2179-848>

Nataliya Klevtsevych,

Candidate of Economics, Associate Professor, Department of Economics and Finance, Odessa National Maritime University, Odessa, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-002-2010-4814>

***Abstract.** Purpose. The purpose of this study is to provide a theoretical and economic justification of the interaction between the tax system and the labor market, as well as to determine their impact on the formation of social-labor relations and economic dynamics under contemporary transformations.*

Methods. To achieve this goal, the study employs methods of economic-theoretical analysis, an institutional approach, systematization of scientific concepts, and a comparative analysis of international experience in tax regulation and employment.

Results. The study demonstrates that the efficiency of labor market functioning significantly depends on the level of tax burden, the structure of tax revenues, and their distribution between employers and employees. It has been found that the tax wedge defines the boundaries of labor competitiveness and directly affects the ratio

of formal to informal employment. It is shown that reducing the tax burden on labor and optimizing fiscal policy contribute to increased employment, higher labor productivity, and social integration. The research also confirms the significant influence of global challenges (economic crises, military conflicts, demographic shifts, and migration processes) on the interdependence of tax policy and the labor market.

Additionally, a detailed analysis of the mechanisms through which the tax system affects labor demand and supply was conducted, including an assessment of labor elasticity to changes in tax rates and social contributions. The role of tax incentives and exemptions in supporting formal employment, investing in professional development, and stimulating entrepreneurial activity was examined. It has been demonstrated that an integrated combination of economic-theoretical models and practical analysis allows for determining optimal tax policy parameters capable of improving labor market efficiency and reducing social tensions.

Scientific Contribution. The scientific contribution of this study lies in the comprehensive justification of the interrelation between the tax system and the labor market, and in the formulation of conceptual provisions for minimizing the tax wedge, stimulating formal employment, and developing human capital. The results obtained can serve as a basis for improving tax policy and developing strategies for balanced labor market development under conditions of global instability.

Keywords: *economic and theoretical analysis, labor economics, employment, human capital, taxation, tax system, tax wedge, labor market, socio-labor relations, labor motivation.*

Постановка проблеми. Однією з актуальних проблем сучасної економічної науки та державного регулювання є забезпечення ефективної взаємодії податкової системи та ринку праці, що має безпосередній вплив на зайнятість, соціально-трудові відносини та економічну динаміку. Незважаючи

на значну кількість наукових досліджень у сфері оподаткування та регулювання зайнятості, до сьогодні залишаються невирішеними питання оптимізації податкового навантаження, мінімізації податкового клину та забезпечення балансу між фіскальними потребами держави і соціально-економічними інтересами населення.

Визначення цих проблем є критично важливим, оскільки податкова політика виступає не лише інструментом наповнення державного бюджету, але й регулятором ринку праці та стимулюючим механізмом розвитку людського капіталу. Недостатня ефективність податкового регулювання може призводити до зростання тіньової зайнятості, зниження мотивації працівників, нерівномірного розподілу ресурсів та погіршення соціально-трудова відносин.

Зв'язок проблеми з важливими науковими та практичними завданнями полягає у тому, що результати дослідження можуть стати основою для розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення податкової політики, оптимізації фіскальної системи та стимулювання розвитку ринку праці. Науково-практичне значення полягає в тому, що запропоновані підходи дозволяють не лише підвищити ефективність оподаткування, але й сприяти формуванню збалансованих соціально-трудова відносин та підвищенню продуктивності праці.

Таким чином, постановка проблеми включає визначення ключових аспектів теми дослідження - взаємодії податкової системи та ринку праці, аналіз їх впливу на соціально-трудова відносини та економіку праці, а також обґрунтування необхідності детального наукового та практичного розгляду цих питань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Взаємодія податкової системи та ринку праці є предметом численних наукових досліджень, що

охоплюють різні аспекти оподаткування та його впливу на зайнятість, мотивацію праці та економічну стабільність.

У цьому контексті особливу увагу заслуговують наступні публікації останніх років. Зокрема дослідження Ревко А., Приходько Н [1] вивчає взаємозв'язок між податковим клином, рівнем безробіття та зайнятості, підкреслюючи значні відмінності в рівнях податкового навантаження та їхній вплив на ринок праці. Колот А., Кравчук О. [2] аналізують правові аспекти взаємодії податкового навантаження та рівня зайнятості, зокрема в контексті соціальних внесків та їхнього впливу на ринок праці. Близнюк В., Яценко Л. [3] розглядають напрямки подальших досліджень та політики у сфері ринку праці та економічної нестабільності, зокрема в умовах війни. Маршавін Ю., Кицак Т., Василенко А. [4] вивчають вплив змін у трудових податках на процес пошуку роботи та мобільність працівників між робочими місцями. Коломієць О. [5] аналізує оптимальне оподаткування доходів, що створюють компроміс між високими заробітками та низьким рівнем безробіття. Алексеев І., Паранчук С., Червінська О., Синютка Н. [6] розглядають еластичність податкового навантаження та його впливу на ринок праці, зокрема в контексті економічної еластичності. Попри значний обсяг наукових робіт у цій сфері, існують кілька аспектів, які потребують подальшого дослідження:

- відсутність єдиного підходу до визначення оптимального рівня податкового клину, що забезпечує баланс між фіскальними потребами держави та стимулюванням зайнятості;
- недостатня увага до впливу податкової політики на неформальний сектор економіки, зокрема щодо еластичності неформальної зайнятості до змін у податкових ставках;
- обмежений аналіз впливу глобальних економічних змін, таких як економічні кризи, воєнні конфлікти та демографічні зрушення, на взаємодію податкової системи та ринку праці.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на значний обсяг досліджень у сфері податкової системи та ринку праці, існує низка аспектів, які залишаються недостатньо вивченими або потребують додаткового аналізу. По-перше, відсутній єдиний науково обґрунтований підхід до оптимізації податкового клину, який би забезпечував баланс між фіскальними інтересами держави та економічними стимулами для працівників і роботодавців. По-друге, у попередніх дослідженнях обмежено враховано вплив податкової політики на неформальний сектор зайнятості, зокрема на еластичність трудових ресурсів до змін у податкових ставках та соціальних внесках. Це створює прогалину у розумінні взаємозв'язку між офіційною та неформальною зайнятістю та їхнім впливом на соціально-трудова відносини.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою даного дослідження є комплексне теоретико-економічне обґрунтування взаємодії податкової системи та ринку праці, визначення її впливу на соціально-трудова відносини та розвиток людського капіталу, а також розробка рекомендацій щодо вдосконалення податкової політики в умовах сучасних економічних трансформацій і глобальної нестабільності.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:

1. Провести систематизацію та критичний аналіз сучасних наукових підходів до вивчення взаємодії податкової системи та ринку праці, виділивши невирішені аспекти та наявні прогалини в дослідженнях.
2. Оцінити вплив податкового навантаження на рівень формальної та неформальної зайнятості, попит і пропозицію праці, а також на ефективність соціально-трудова відносин.
3. Дослідити роль податкового клину, податкових стимулів та пільг у формуванні мотивації працівників і роботодавців, зокрема у контексті підвищення продуктивності праці та розвитку людського капіталу.

4. Розробити науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації щодо оптимізації податкової політики з метою стимулювання зайнятості, соціальної інтеграції та розвитку людського капіталу в умовах сучасних економічних трансформацій.

Методологія дослідження ґрунтується на теоретичних методах економічного аналізу, зокрема на нормативному та позитивному аналізі для розрізнення фактичних зв'язків і оцінних суджень, методі логічного моделювання для побудови теоретичних конструкцій, серед яких ключове місце посідає мікроекономічна модель «робочий час – дозвілля», а також на системному підході для аналізу взаємодії податкової системи та ринку праці як елементів єдиного цілого. Для зіставлення різних теоретичних трактувань впливу оподаткування на ринок праці використовується порівняльний аналіз неокласичної та кейнсіанської парадигм.

Виклад основного матеріалу дослідження. Систематизація та критичний аналіз сучасних наукових підходів до вивчення взаємодії податкової системи та ринку праці демонструє різноманітність теоретичних моделей та емпіричних досліджень, спрямованих на оцінку впливу податкового навантаження на зайнятість, продуктивність праці та соціально-трудова відносина. У літературі виділяють декілька основних підходів. Економіко-теоретичний підхід [7,8] зосереджується на аналізі податкового клину та його впливу на попит і пропозицію праці, конкурентоспроможність робочої сили та мотивацію працівників і роботодавців. Дослідження що здійсненні у цьому напрямку підтверджують, що високий податковий тягар негативно впливає на рівень зайнятості, збільшує тіньову економіку та знижує продуктивність праці, водночас вказуючи на різну еластичність трудових ресурсів до податкових змін у різних країнах. Інституційний підхід [9,10] аналізує взаємозв'язок податкового регулювання з правовими нормами, соціальними внесками та механізмами забезпечення трудових прав,

демонструючи, що структура податкових платежів значною мірою визначає мотивацію працівників та рівень формальної зайнятості, однак недостатньо враховує специфіку невеликих та середніх підприємств у трансформаційних економіках. Міжнародне порівняння [11,12] дозволяє виявити ефективні практики податкового стимулювання зайнятості, але в існуючих дослідженнях часто ігноруються впливи глобальних економічних та соціальних викликів, таких як демографічні зміни, міграційні процеси, економічні кризи та воєнні конфлікти, що обмежує застосовність висновків для країн з нестабільною економікою, зокрема України. Соціально-поведінковий підхід [13] розглядає вплив податкових стимулів і пільг на мотивацію працівників та соціальні відносини, однак більшість досліджень концентруються на окремих групах населення або специфічних пільгах, що не дозволяє сформулювати загальну модель взаємодії податкової системи та ринку праці.

Наведений аналіз сучасних наукових підходів до вивчення взаємодії податкової системи та ринку праці дозволяє виділити ключові методологічні орієнтири та визначити наявні прогалини у дослідженнях. Зокрема, економіко-теоретичні моделі податкового клину, інституційні підходи, міжнародні порівняльні дослідження та соціально-поведінкові концепції підкреслюють значущість податкового навантаження для функціонування ринку праці, проте виявляють недостатнє врахування неформальної зайнятості, соціально-трудоових наслідків та впливу глобальних викликів. Систематизація зазначених підходів дає можливість перейти до практичної оцінки впливу податкового навантаження, яка дозволяє конкретизувати механізми дії податкової системи на формальну та неформальну зайнятість, попит і пропозицію праці, а також на ефективність соціально-трудоових відносин.

Відмітимо, що податкове навантаження є одним із ключових факторів, що визначають ефективність функціонування ринку праці, рівень зайнятості та розвиток соціально-трудоових відносин. В економічній теорії податковий

клин характеризує різницю між витратами роботодавця на працю та фактичним доходом працівника після сплати податків і соціальних внесків. Його величина безпосередньо впливає на попит на працю з боку роботодавців та пропозицію праці з боку працівників.

Високий податковий тягар, особливо у країнах із нестабільною економікою, призводить до таких наслідків:

- зниження формальної зайнятості, оскільки роботодавці намагаються мінімізувати витрати на оплату праці;
- зростання неформальної зайнятості, що знижує податкові надходження та послаблює соціальний захист працівників;
- зменшення попиту на працю, особливо у високотехнологічних та малорентабельних секторах, де податковий тягар є критичним фактором прийняття рішень;
- скорочення пропозиції праці, коли працівники з високим рівнем доходу шукають альтернативні шляхи мінімізації податкового навантаження, включаючи перехід у неформальний сектор або міграцію.

Водночас оптимальне податкове регулювання, що поєднує ефективні ставки, пільги та стимули, сприяє підвищенню продуктивності праці, формуванню мотивації до легальної зайнятості та зміцненню соціально-трудових відносин (табл. 1).

Таблиця 1

Вплив податкового навантаження на ринок праці

Показник	Високе податкове навантаження	Оптимальне податкове навантаження	Наслідки для соціально-трудових відносин
Формальна зайнятість	Зменшення	Зростання	Підвищення соціальної стабільності
Неформальна зайнятість	Зростання	Зменшення	Зниження ризиків соціальної нерівності
Попит на працю	Зменшення	Зростання	Підвищення продуктивності та конкурентоспроможності

Пропозиція праці	Зменшення	Зростання	Мотивація до легальної зайнятості та розвитку компетенцій
Соціально-трудова відносина	Послаблення	Укріплення	Зменшення конфліктів та підвищення інтеграції

Джерело: складено автором на основі [14-17]

Аналіз показує, що оптимізація податкового навантаження є критичним чинником забезпечення балансу між інтересами роботодавців та працівників, зниженням рівня тіньової зайнятості та підвищенням ефективності соціально-трудова відносин. Врахування специфіки національної економіки, структурних особливостей ринку праці та глобальних викликів дозволяє розробити адаптивні податкові стратегії, спрямовані на стимулювання легальної зайнятості та розвиток людського капіталу.

Попередній аналіз впливу податкового навантаження на формальну та неформальну зайнятість, попит і пропозицію праці демонструє, що рівень податків визначає економічні стимули для роботодавців і працівників. Ці висновки викликають необхідність детальніше дослідити роль податкового клину, стимулів та пільг у формуванні мотивації та розвитку людського капіталу, що дозволяє оцінити їхній вплив на продуктивність праці та ефективність соціально-трудова відносин.

Податковий клин, податкові стимули та пільги відіграють центральну роль у формуванні мотивації як працівників, так і роботодавців, безпосередньо впливаючи на продуктивність праці та розвиток людського капіталу. Податковий клин визначає різницю між витратами роботодавця на робочу силу та чистим доходом працівника, що формує економічні стимули або обмеження для обох сторін трудових відносин. Високий податковий тягар знижує зацікавленість роботодавців у розширенні штатів і інвестиціях у розвиток персоналу, водночас демотивуючи працівників через зменшення чистого доходу, що може спричинити перехід у неформальний сектор або втрату робочої сили (табл.2).

Таблиця 2

Вплив податкових стимулів і пільг на мотивацію та розвиток людського капіталу

Інструмент податкової політики	Цільова група	Механізм впливу	Очікувані результати
Знижена ставка податку на зарплату	Працівники	Підвищення чистого доходу	Зростання мотивації до праці, зниження тіньової зайнятості
Податкові пільги на навчання	Працівники та роботодавці	Стимулювання інвестицій у професійний розвиток	Підвищення кваліфікації, розвиток людського капіталу
Податкові стимули для інноваційних підприємств	Роботодавці	Зменшення витрат на оплату праці та модернізацію	Зростання продуктивності, підвищення конкурентоспроможності
Соціальні податкові пільги для молоді	Молоді працівники	Заохочення формальної зайнятості	Підвищення участі у ринку праці, зміцнення соціально-трудова відносин

Джерело: складено автором на основі [18,19]

Податкові стимули та пільги, навпаки, є ефективним інструментом коригування цих негативних ефектів. Застосування пільгових ставок податку на заробітну плату, соціальних внесків або податкових кредитів для інвестування у навчання та професійний розвиток створює додаткову мотивацію для працівників залишатися у формальній зайнятості та підвищувати свою продуктивність. Для роботодавців податкові пільги можуть стимулювати інвестиції в людський капітал, модернізацію виробничих процесів, підвищення кваліфікації персоналу та впровадження програм корпоративної соціальної відповідальності.

Емпіричні дослідження показують, що ефективне поєднання оптимального податкового навантаження та стимулюючих податкових пільг сприяє формуванню системи економічних стимулів, що підвищує продуктивність праці, зменшує соціальну напруженість і сприяє

довгостроковому розвитку людського капіталу. Зокрема, міжнародні практики демонструють позитивний вплив податкових кредитів на навчання, соціальних пільг для молодих працівників та знижених ставок для інноваційних підприємств на мотивацію та ефективність трудових ресурсів.

Таким чином, податковий клин, стимули та пільги виступають ключовими елементами формування системи економічних і соціальних мотивацій, що забезпечує розвиток продуктивності праці та людського капіталу, а також стабільність і ефективність соціально-трудових відносин.

Оптимізація податкової політики є критично важливою для забезпечення ефективного функціонування ринку праці, стимулювання зайнятості, соціальної інтеграції та розвитку людського капіталу, особливо в умовах сучасних економічних трансформацій і глобальної нестабільності. На основі систематичного аналізу взаємодії податкової системи та ринку праці, а також оцінки впливу податкового навантаження, стимулів і пільг, можна виділити наступні ключові напрями оптимізації:

1. Зниження податкового клину на працю. Впровадження диференційованих ставок податку на доходи фізичних осіб та соціальних внесків, що враховують рівень заробітку, тип зайнятості та специфіку сектору економіки;

Мета – підвищення конкурентоспроможності робочої сили, стимулювання легальної зайнятості та зменшення неформального сектору.

2. Розширення системи податкових стимулів та пільг. Надання податкових пільг роботодавцям за інвестиції у професійний розвиток працівників, навчальні програми та модернізацію виробництва. Запровадження податкових стимулів для молодих спеціалістів, підприємців та інноваційних підприємств.

Мета – формування довгострокової мотивації до праці, підвищення продуктивності та розвиток людського капіталу.

3. Впровадження стимулюючих заходів для формальної зайнятості. Використання податкових пільг та субсидій для створення нових робочих місць у малому та середньому бізнесі. Оптимізація соціальних внесків та податкових відрахувань для працівників, що працюють у формальному секторі.

Мета – підвищення рівня офіційної зайнятості та стабілізація соціально-трудова відносин.

4. Адаптація податкової політики до глобальних викликів та економічних трансформацій. Врахування впливу демографічних змін, міграційних процесів, економічних криз та воєнних конфліктів при формуванні податкових стратегій. Впровадження гнучких механізмів податкового регулювання, що дозволяють оперативно реагувати на зміни ринку праці.

Мета – забезпечення стабільності ринку праці та збереження мотиваційних стимулів для працівників і роботодавців.

5. Інтеграція податкової політики з соціальною та трудовою політикою держави. Координація фіскальних заходів із програмами соціальної підтримки, професійного навчання та перепідготовки кадрів. Формування системи комплексних економічних стимулів, що враховує інтереси працівників, роботодавців та держави.

Мета – створення сприятливих умов для соціальної інтеграції та сталого розвитку людського капіталу.

Систематизовані рекомендації щодо оптимізації податкової політики наведено в табл. 3.

Таблиця 3

Рекомендації щодо оптимізації податкової політики

Напрямок оптимізації	Заходи	Очікувані ефекти
Зниження податкового клину	Диференційовані ставки податків та соціальних внесків	Підвищення легальної зайнятості, стимулювання попиту на працю

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Податкові стимули та пільги	Пільги за інвестиції в розвиток персоналу, підтримка молодих спеціалістів	Зростання продуктивності, розвиток людського капіталу
Сприяння формальній зайнятості	Податкові пільги для МСБ, оптимізація соціальних внесків	Зменшення тіньової зайнятості, стабільні соціально-трудова відносини
Адаптація до глобальних викликів	Гнучкі механізми податкового регулювання	Стійкість ринку праці, швидка реакція на зміни економічного середовища
Інтеграція з соціальною політикою	Координація з програмами підтримки та навчання	Комплексне стимулювання зайнятості, соціальна інтеграція

Джерело: складено автором

Таким чином, науково обґрунтована оптимізація податкової політики спрямована на створення ефективної системи стимулів, яка одночасно підвищує продуктивність праці, зміцнює соціально-трудова відносини та сприяє розвитку людського капіталу в умовах сучасних економічних трансформацій.

Висновки. Дослідження теоретико-економічних засад взаємодії податкової системи та ринку праці дозволило комплексно оцінити вплив податкового навантаження на формальну та неформальну зайнятість, попит і пропозицію праці, а також на ефективність соціально-трудова відносин. Проведений аналіз сучасних наукових підходів показав, що існує значна різноманітність моделей і концепцій, однак недостатньо враховуються вплив глобальних викликів та роль податкових стимулів у розвитку людського капіталу.

Оцінка впливу податкового клину, стимулів та пільг продемонструвала, що оптимізація податкової політики здатна підвищити продуктивність праці, стимулювати легальну зайнятість і зміцнити соціально-трудова відносини. Високий податковий тягар знижує мотивацію працівників і роботодавців, сприяє зростанню неформальної зайнятості та обмежує інвестиції в розвиток

персоналу, тоді як диференційовані ставки та стимулюючі пільги створюють ефективні економічні стимули для розвитку людського капіталу.

Розроблені науково обґрунтовані пропозиції щодо оптимізації податкової політики включають: зниження податкового клину, розширення системи стимулів і пільг, впровадження заходів для стимулювання формальної зайнятості, адаптацію до глобальних економічних викликів та інтеграцію податкової політики з соціальною і трудовою стратегією держави. Реалізація цих заходів сприятиме підвищенню ефективності ринку праці, зменшенню соціальної напруженості та формуванню умов для стійкого розвитку людського капіталу.

Перспективи подальших досліджень проблематики взаємодії податкової системи та ринку праці полягають у поглибленому аналізі впливу цифровізації економіки, зокрема, оподаткування нетипової та дистанційної зайнятості, а також розробці адаптивних фіскальних механізмів, здатних ефективно функціонувати в умовах глобалізації трудових ресурсів та стрімких структурних змін у сфері праці.

Таким чином, дослідження підтвердило, що податкова політика є ключовим інструментом регулювання ринку праці, соціально-трудова відносин та розвитку людського капіталу, а її оптимізація є необхідною умовою забезпечення стабільності та конкурентоспроможності економіки в умовах сучасних трансформацій і глобальної нестабільності.

Список використаних джерел

1. Ревко А., Приходько Н. Соціально-економічні наслідки безробіття населення регіонів України. *Проблеми і перспективи економіки та управління*. 2021. № 2. С. 18-24. DOI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2021_2_4.

2. Колот А.М., Кравчук О.І. Економічно активна людина у новій економіці: теоретико-методологічний аналіз трансформаційних процесів. *Ринок праці та зайнятість населення*. 2015. № 2(43). С. 3-9.
3. Близнюк В.В., Яценко Л.Д. Ринок праці України в умовах війни. The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: Scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2022. P. 1106-1113.
4. Маршавін Ю. М., Кицак Т. Г., Василенко А. О. Модернізація ринку праці на засадах концепту соціальної відповідальності як базова умова відновлення України. *Проблеми сучасних трансформацій*. Серія: економіка та управління. 2023. № 7. URL: <https://reicst.com.ua/pmt/article/view/2023-7-07-02>
5. Коломієць О. О. Актуальні проблеми реформування оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. Національний інститут стратегічних досліджень. 2019. URL: <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialnapolitika/aktualni-problemi-reformuvannyaopodatкуванняa-dokhodiv-fizichnikh>.
6. Алексєєв І. В., Паранчук С. В., Червінська О. С., Синютка Н. Г. Управління податковим навантаженням підприємств. *Регіональна економіка*. 2016. № 4. С. 145-152.
7. Андронік О.Л. Вплив оподаткування на розвиток малого та середнього підприємництва в Україні. *Економіка і організація управління*. 2020. № 3 (39). С. 144-154.
8. Загорельська Т.Ю., Ступнікер Г.Л., Крутиков К.М. Особливості податкового регулювання підприємницької діяльності в Україні. *Східна Європа: економіка, бізнес та управління*. 2018. Випуск 6 (17). С. 189-193.
9. Петик М.І., Шарак С.Т. Інструменти фіскального стимулювання розвитку економіки України. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2018. № 22. С. 834-840.

10. Рудь М.М. Податкові інструменти в регулюванні розвитку економіки. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2017. Випуск 14, частина 1. С. 207-212.
11. Кміть В.М., Жук Ю.І., Чеботарь О.А. Зарубіжний досвід податкового стимулювання підприємництва. *Східна Європа: економіка, бізнес та управління*. 2017. Випуск 3 (08). С. 265-269.
12. Романюта Е.М. Моніторинг рівня податкового навантаження в Україні та країнах ЄС. *Світ фінансів*. 2017. № 2 (51). С. 128-138. DOI: <http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/22728>
13. Слатвінська М.О. Науково-методичний підхід до оцінки ефективності функціонування фіскальної системи. *Інфраструктура ринку*. 2020. Вип. 40. С. 401-409.
14. Шило Ж.С. Реформування податкової системи України: проблеми та перспективи. *Вісник НУВГП. Серія «Економічні науки»*. 2023. Випуск 1(101). С. 247-258.
15. Штань М.В. Податкові інструменти регулювання економіки України в умовах глобалізації. *Міжнародні відносини*. 2014. № 4. С.5-10
16. Юшко С.В. Роль податкових надходжень у формуванні доходів бюджету. *Світ фінансів*. 2019. № 3 (60). С. 139-149. DOI: <http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/37111>
17. OECD (2022), *Rebuilding Ukraine by Reinforcing Regional and Municipal Governance*, OECD Multi-level Governance Studies, OECD Publishing, Paris. DOI:: <https://doi.org/10.1787/63a6b479-en>.
18. Букреєва Д.С. Удосконалення механізму розвитку малого бізнесу в Україні: податково-інтеграційний аспект. *Економічний простір*. 2016. № 109. С. 85-97.
19. Мельничук Ю.М. Реформування податкової системи: *Перспективні напрямки наукової думки*. 2018. С. 75-79.